

УДК 811.111'25

*А. О. Івахненко***ВІДТВОРЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖА
У ПЕРЕКЛАДІ**

Об'єктом даної статті виступають проблеми художнього перекладу, предметом – особливості відтворення мовлення персонажа детективного твору. Матеріалом слугують оригінал і переклад тексту *The Apprentice* сучасної американської письменниці китайського походження Тесс Геррігсен. Актуальність роботи, на наш погляд, зумовлена високим рівнем популярності авторки – її твори опубліковані в 40 країнах, продано 25 мільйонів примірників. Медичні трилери Тесс Геррігсен відзначаються високим рівнем заплутаності сюжету, глибокою розробкою характерів персонажів, ретельним аналізом психології злочинця. Її позитивні герої – яскраві особистості, які докладають максимум зусиль, аби здолати зло, що приходить у наш світ, втілене в людській подобі, а негативні персонажі завжди вирізняються певною логікою своїх учинків. У статті зазначається, що серія *Rizzoli&Isles*, до якої належить і досліджуваний роман, характеризується такими особливостями: 1) через свій жанр – медичний детектив-трилер, в кожній книжці представлені персонажи-медики, а тексти насичені медичною термінологією; 2) кожен персонаж має власні особливості психології, які відбиваються на його чи її поведінці й мовленні; 3) пара жінок Ріццолі – Айлс, чиї прізвища винесені у назву серії, мають протилежний темперамент, але є схожими у своєму світогляді й характері. Мовлення Мори Айлз вирізняється такими рисами: 1) стислість висловлювань, синтаксична простота речень; 2) логічність і послідовність тверджень, чітка аргументація думок; 3) насиченість складною медичною термінологією. У результаті проведеного аналізу робиться висновок, що всі характерні риси мовлення Мори Айлз, меншою чи більшою мірою, були відтворені в перекладі І.О. Серебрякової. Відмічається також схильність перекладачки до надання додаткових пояснень деяким складним термінам, ужитим у творі. Зазначаються основні трансформації, застосовані при передачі термінології (за класифікацією В.І. Карабана), робиться висновок щодо ужитої перекладацької стратегії при перекладі мовлення Мори Айлз.

Ключові слова: художній переклад, образ персонажа, передача мовлення персонажа, передача термінів, транскодування, калька, стратегія очуження.

Івахненко А. А. Воссоздание особенностей речи персонажа в переводе.

Объектом данной статьи выступают проблемы художественного перевода, предметом – особенности воспроизведения речи персонажа детективного произведения. Материалом служит оригинал и перевод текста *The Apprentice* современной американской писательницы китайского происхождения Тесс Герритсен. Актуальность работы, на наш взгляд, обусловлена высоким уровнем популярности автора – ее произведения опубликованы в 40 странах, продано 25 миллионов экземпляров. Медицинские триллеры Тесс Герритсен отличаются высоким уровнем запутанности сюжета, глубокой разработкой характеров персонажей, тщательным анализом психологии преступника. Ее положительные герои – яркие личности, прилагающие максимум усилий, чтобы преодолеть приходящее в наш мир зло, воплощенное в человеческом обличье, а негативные персонажи всегда отличаются определенной логикой своих поступков. В статье отмечается, что серия *Rizzoli & Isles*, в которую входит и исследуемый роман, характеризуется следующими особенностями: 1) благодаря своему жанру – медицинский детектив-триллер, – в каждой книге представлены персонажи-медики, а тексты насыщены медицинской терминологией; 2) каждый персонаж имеет собственные особенности психологии, которые отражаются в его поведении и речи; 3) пара женщин Риццоли – Айлс, чьи фамилии вынесены в название серии, имеют противоположный темперамент, но похожи в своем мировоззрении и характере. Речь Моры Айлз отличается следующими чертами: 1) краткость высказываний, синтаксическая простота предложений; 2) логичность и последовательность утверждений, четкая аргументация мнений; 3) насыщенность сложной медицинской терминологией. В результате проведенного анализа делается вывод, что все характерные черты речи Моры Айлз, в меньшей или большей степени, были воспроизведены в переводе И. А. Серебряковой. Отмечается также склонность переводчицы к предоставлению дополнительных объяснений некоторым сложным терминам, употребляемым в произведении. Названы основные трансформации, примененные при передаче терминологии (по классификации В. И. Карабана), делается вывод о примененной переводческой стратегии при передаче речи Моры Айлз.

Ключевые слова: художественный перевод, образ персонажа, передача речи персонажа, передача терминов, транскодирование, калька, стратегия очуждения.

Ivakhnenko Antonyna. Reproduction of the character's speech patterns in translation.

The object of this article is the problems of literary translation, the subject is the peculiarities of reproducing the speech of a character in a detective story. The

original of the text *The Apprentice* by the modern American writer of Chinese origin Tess Gerritsen and its translation make the material for the research. The actual value of the work, in our opinion, lies in the high popularity of the author, whose works have been published in 40 countries and sold in 25 million copies. Tess Gerritsen's medical thrillers are characterized by a high level of plot complexity, deep elaboration of the characters, and thorough analysis of the criminal's psychology. Its positive characters are bright personalities who make every effort to overcome the evil that comes to our world, embodied in the human form, and negative characters are always distinguished by certain logics of their actions. The article notes that the Rizzoli & Isles series, which includes the novel under study, is characterized by the following features: 1) due to its genre, a medical detective-thriller, each book presents medical characters, and the texts are full of medical terminology; 2) each character has its own features of psychology, which are reflected in his or her behavior and speech; 3) the pair of women Rizzoli - Isles, whose names are given in the name of the series, have the opposite temperament, but are similar in their worldview and character. Maura Isles' speech is characterized by the following features: 1) brevity of utterances, syntactic simplicity of sentences; 2) logics and consistency of statements, clear argumentation of opinions; 3) saturation with complex medical terminology. As a result of the analysis, it is concluded that all the characteristic features of Maura Isles' speech, to a greater or lesser extent, are reproduced in the translation by I.O. Serebriakova. The translator also tends to provide additional explanations for some complex terms used in the work. The main transformations used while transferring terminology (according to the classification of V.I. Karaban) are noted, conclusion is made as for the translation strategy used in the translation of Maura Isles' speech.

Keywords: literary translation, character's image, rendering a character's speech, transfer of terms, transcoding, calque, alienation strategy.

Постановка проблеми. Особливості художнього перекладу ніколи не втрачали своєї актуальності, але сьогодні, у часи глобалізації, ці проблеми не лише залишаються цікавими, а і урізноманітнюються через взаємне проникнення культур і розширення рамок різних жанрів. Як відомо, в художньому тексті при аналізі різновидів мовлення можна виокремити два великі блоки: безпосереднє мовлення автора (при описі подій, реакцій персонажів, наданні коментарів чи пояснень тощо) і безпосереднє мовлення персонажів. Роль мовлення персонажів для створення їх образу відмічають сучасні дослідники С. В. Леорда, який зазначає, що «мовленнєвий портрет – це втілена в мовленні мовна особистість» (Леорда, с. 59), і О. В.

Осетрова, котра пише про велику роль мовленнєвого портрета як «складової частини подоби мовця у формуванні цілісного образу особистості» (Осетрова). Ці два блоки неодмінно мають певні характерні риси, і більш того – мовлення кожного персонажа, в ідеалі, має відрізнятись від інших, саме через необхідності «написання» мовленнєвого портрета кожного, що створить яскраві образи і допоможе читачам розрізнити персонажів у тексті твору. Зрозумілим є і необхідність зберігати особливості мовлення кожного окремого персонажу, з одного боку, і мовлення автора, – з іншого. Цікаво простежити, в якій саме спосіб відбувається передача особливостей мовлення (і чи відбувається, взагалі) під час перекладу.

Аналіз останніх публікацій. Дуже цікавий і ґрунтовний аналіз на цю тему провела українська дослідниця М.В. Бережна, яка у своїй статі 2017 року «Відтворення мовленнєвої характеристики персонажів» зробила певні висновки щодо шляхів збереження особливостей мовлення персонажів у перекладі на матеріалі «реплік персонажів популярних фільмів та романів для широкого загалу, що вийшли і були перекладені у період з 1997 по 2016 рік» (Бережна, с. 12). Основною складністю цього процесу вона називає збереження конкретної стилістично маркованої лексики, а саме – діалектизмів, оскільки передавати їх діалектизмами української мови давно вже вважається неприпустимим. М.В. Бережна перелічує можливості перекладача у виборі методів передачі діалектизмів (нейтралізувати текст, замінити діалектизми просторіччям, або ж замінити діалект джерельної мови діалектом цільової мови) (Бережна, с. 12). У нашому дослідженні через особливості конкретного матеріалу акцент робиться на відтворенні термінології у мовленні центрального персонажа, тож зазначимо кілька особливостей функціонування термінів у тексті, взагалі, та художньому тексті, зокрема. Наведемо думку відомого дослідника проблем термінології В. Лейчика, який виділяв такі функції термінів: номінативну, сигніфікативну (або знакову), комунікативну, навчальну, прагматичну, евристичну (тобто, відкриття нового знання), та когнітивну [Лейчик, с. 63-65]. Т.В. Катиш стверджує, що терміни у художніх творах застосовуються автором тоді, коли це відповідає його чи її меті, а особливості такого застосування залежать від «смаку, стилю та рівнем майстерності» письменника [Катиш, с. 36]. Оскільки матеріалом нашої роботи є медичний детектив-трилер, то застосування у ньому термінів

зумовлюється самим жанром: персонажі розмовляють про результати аналізів, керують важливими операціями, ставлять діагнози, що можуть пояснити поведінку злочинця тощо, а отже, у даному випадку ми можемо казати про ще одну функцію термінів, характерну саме для художньої літератури, в цілому, і детективної прози, зокрема: сюжетоутворюючу.

Таким чином, **метою** нашої роботи є аналіз відтворення мовленнєвого портрету персонажу в детективі, з приділенням особливої уваги передачі термінології.

Основні результати дослідження. Медичні трилери Тесс Герріпсен відзначаються високим рівнем заплутаності сюжету, глибокою розробкою характерів персонажів, ретельним аналізом психології злочинця. Її позитивні герої – яскраві особистості, які докладають максимум зусиль, аби здолати зло, що приходить у наш світ, втілене в людській подобі, а негативні персонажі завжди вирізняються певною логікою своїх учинків. Роман *The Apprentice*, який послугував матеріалом дослідження, належить до серії *Rizzoli&Isles*, що характеризується такими особливостями: 1) через свій жанр – медичний детектив-трилер, в кожній книжці представлені персонажі-медики, а тексти насичені медичною термінологією; 2) кожен персонаж має власні особливості психології, які відбиваються на його чи її поведінці й мовленні; 3) пара жінок Ріццолі – Айлз, чий прізвища винесені у назву серії, мають протилежний темперамент, але є схожими у своєму світогляді й характері. Так, патологоанатомка Мора Айлз більш стримана і розсудлива, не схильна до прийняття несподіваних рішень, у той час як детектив Джейн Ріццолі – вибухова особистість, завжди готова посперечатися і відстояти власну точку зору, і навіть більше – право на власну точку зору, якого, на її думку, її постійно намагаються позбавити, оскільки вона єдина жінка-детектив у відділі убивств. Мора Айлз, зі свого боку, ніколи не була вимушена доводити право на власну думку: вона добре освічена людина з гарним послужним списком (працювала викладачем в університеті), її запрошують на роботу судмедекспертом (і докладають зусиль до того, аби вона погодилася), до її висновків прислухаються.

Як відомо, художні твори майже будь-якого жанру містять певну кількість діалогів між персонажами, і тому художній текст можна умовно розглядати як сплетіння двох інформаційних шарів: текст «від

автора» і, власне, безпосереднє мовлення персонажів. У свою чергу, останній шар тексту розглядають також із двох позицій: як персонажі представлені у, власному мовленні, і як – у коментарях письменника (тобто, у прямій і непрямій мові, відповідно). Як ми зазначили вище, мовленнєва характеристика персонажу є суттєвою складовою образу персонажа, і вона є не менш важливою, ніж інші складові: зовнішність, темперамент, поведінка тощо [Івахненко, с. 190]. У попередній статті ми відмічали, що аналіз зазначених складових «дає змогу зробити висновок щодо цілісного образу персонажу, його ролі в тексті, ставлення до нього автора, й у цілому – ідіостилю останнього» [Івахненко с. 190]. Мовна (і мовленнєва) особистість стає предметом наукових розвідок, що розташовані на перетині кількох наук водночас, і серед них можна назвати такі: «мовознавства, психології, культурології, етнографії тощо та їхніх проявів у мові та/або мовленні» [Івахненко, с. 190]. У багатьох наукових дослідженнях терміни «мовна особистість» і «мовленнєва особистість» виступають в якості синонімів, а інколи поруч із ними застосовується такий термін-синонім, як «мовний портрет персонажа».

Проаналізувавши низку наукових розвідок на тему термінологічного позначення аналізу особливостей мовлення персонажів, ми дійшли висновку, що «авторський опис персонажа і використані в ньому лексеми» слід вважати елементами мовного образу/портрету останнього, в той час як «індивідуальні особливості персонажа», що віддзеркалюються безпосередньо в його мовленні, – до мовленнєвого образу/портрету, відповідно. [Івахненко, с. 190-191].

Через наведені вище особливості характеру мовлення Джейн Ріццолі вирізняється великою кількістю вигуків, сленгізмів і професійних жаргонізмів, речення у неї уривчасті й емоційно насичені. Мовлення ж Мори Айлз вирізняється правильністю й логічністю; її висновки завжди виважені й ґрунтуються на фактах, а не на здогадках; вона самокритична (*I don't know how I missed it; I should have noticed it immediately*). При описи поранень жертви патологоанатом віддає перевагу коротким реченням (*Then there's the pelvis*), а при висловлюванні міркувань щодо причин поранення, чи використаної зброї, чи причин смерті тощо – розгорнутим, складним (*Based on her vitreous potassium levels, which I drew about five hours ago, she's been dead at least sixty hours*).

Терміни, якими у своєму мовленні користується Мора Айлз, з точки зору морфологічної структури можуть відноситися до будь-якого типу за класифікацією А.В. Суперанської (2012), тобто: однокомпонентні (або терміни-слова) – *latex, calcium, salivate, olfactory*, двокомпонентні (або турміни-словосполучення) – *body fluids, autopsy room, surgical gown*, багатоконпонентні терміни – *morgue linen cart, coup de grace, pinpoint skin hemorrhages*. За своїм походженням терміни є як латинського (*superficial fascia, pelvic peritoneum*) так і суто англійського (*hair samples, bladder, blood vessels*) походження.

Подивимося на конкретних прикладах, чи були відтворені зазначені особливості мовлення Мори Айлз у перекладі українською мовою, виконаному І.О. Серебряковою.

Ось сцена появи у творі доктора Айлс – морг, проведення аутопсії. Перші слова патологоанатома такі: “*Coup de grâce,*” said Isles. *With a ruler she measured the dimensions of the wound. “Fourteen centimeters.”* Переклад: *Coup de grâce (1), – сказала Айлс, вимірюючи рану. – Чотиринадцять сантиметрів.* В українському тексті зберігається стислість висловлювання Мори Айлс, зберігається французький вислів, але йому також надається пояснення у приміпці внизу сторінки: *Coup de grâce (фр.) – смертельний удар* (с. 47) Наступна репліка: “*That’s because the cut was made along Langer’s Lines. Skin tension pulls the edges back together so it hardly gapes. It’s deeper than it looks.*” Фахівець надає пояснень, і речення в її репліці стають складнішими. Вживається один двокомпонентний епонім (тобто, термін, який містить власну назву – ім’я чи прізвище людини): *Langer’s Lines*. Переклад: *Це тому, що розтинали за лініями Лангера* (2). *Шкіра стягується по краях, а насправді рана глибша, ніж здається.* Двокомпонентний термін передається напівкалькою, і йому знову надається пояснення у виносі: *Карл Лангер – австрійський анатом, який систематизував лінії розтягнення шкіри на людському тілі* (с. 47). Два речення в оригіналі перетворюються на одне складне речення в перекладі, при цьому з нього вилучається опис рани *so it hardly gapes* (букв. *таким чином, що вона більше не є широкою*). На наш погляд, це вилучення цілком виправдане, оскільки повторює зміст попередньої частини речення: «краї рани стягуються так, що рана не здається великою». Частково вилучення компенсується додаванням *а насправді*.

Наступний приклад характеризується використанням форми *Present Perfect*, не занадто поширеною для усного мовлення в американській культурі, насиченістю складними термінами і уточненням щодо суб'єктивної точки зору фахівця: *“The left carotid artery and the left jugular have both been transected. The trachea has also been incised. The level of tracheal penetration, just below the thyroid cartilage, suggests to me that the neck was extended first, before the slash was made.” She glanced up at the two detectives. “Your unknown subject pulled the victim’s head back, and then made a very deliberate incision.”* Переклад: *Перерізано ліву сонну артерію та яремну вену. Розсічено трахею. Судячи з рівня розтину трахеї – якраз під щитовидним хрящем, – жертву тягнули за шию. – Вона подивилася на двох детективів. – Убивця точно націленим ударом розітнув шию, тримаючи жертву за голову.* (с. 47) Вжиті трансформації під час перекладу: пермутація у першому і другому реченні, модуляція (*suggests to me – судячи з*), вилучення (*before the slash was made*), контекстуальна заміна (*Your unknown subject – убивця*), генералізація (*the neck was extended first – жертву тягнули за шию*), конкретизація (*made – розітнув*). При цьому, незважаючи на велику кількість трансформацій, синтаксична структура речень, у цілому, дотримана, і всі терміни збережені. Тобто, можна сказати, що з точки зору загальної перекладацької стратегії, граматичні особливості і зміст тексту були певним чином адаптовані під цільову аудиторію, при цьому стилістично марковані елементи тексту були відтворені в цільовому творі – отже, ми маємо справу з майстерним поєднанням двох стратегій: одомашнення й відчуження.

В такий саме спосіб виконаний переклад усього роману. Можемо зробити **висновок**, що при перекладі роману мовленнєві особливості персонажа Мори Айлс були відтворені на стилістичному і лексичному рівнях, при необхідності надавалися пояснення складних термінів у виносках, при цьому граматичний і синтаксичний рівень текстів було адаптовано до вимог української мови. **Перспективами** дослідження вважаємо порівняння кількох варіантів відтворення мовленнєвих особливостей Мори Айлс у різних перекладах, наприклад – українському.

Список бібліографічних посилань

1. Бережна, М. В. (2017). Відтворення мовленнєвої характеристики персонажів (на матеріалі англomовних художніх текстів та їх перекладів українською мовою). *Science and Education a New Dimension. Philology*, V(34), Issue: 124. С. 11-15.
2. Геррітсен, Т. (2020). Асистент / пер. з англ. І. Серебрякової. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сім'яного Дозвілля». 368 с.
3. Івахненко, А. О. (2021). Мовленнєва характеристика образу Мори Айлз у детективному романі Т. Геррітсен *The Apprentice*. *Закарпатські філологічні студії*. №17. С. 189–193
4. Катиш, Т. В. (2004) Особливості функціонування термінологічної лексики в мові української фантастики: дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Дніпропетровськ. 202 с.
5. Лейчик, В. М. (1994) Обоснование структуры термина как языкового знака понятия. *Терминоведение*. Вып. 2. С. 76–89.
6. Леорда, С. В. (2006). Речевой портрет современного студента. *Вестник Саратовского государственного университета им. Н.И. Вавилова*. № 6. С. 59-60./
7. Осетрова, Е. В. (1999). Речевой портрет политического деятеля: содержательные и коммуникативные основания. *Лингвистический ежегодник Сибири*. Вып. I. С.58-67.
8. Суперанская, А. В., Подольская, В., Васильева, Н. В. (2012). Общая терминология: вопросы теории. Москва : ЛИБРОКОМ, 246 с.
9. Tess Gerritsen. *The Apprentice*. URL : https://onlinereadfreenovel.com/tess-gerritsen/page,35,42446-the_rizzoli_&_isles_8-book_bundle.html (дата звернення: 22.11.2021).

References

1. Berezhna, M. V. (2017). Vidtvorennya movlennyevoyi kharakterystyky personazhiv (na materialy anhlomovnykh khudozhnikh tekstiv ta yikh perekladiv ukrayins'koyu movoyu) [Reproduction of speech characteristics of characters (on the material of English literary texts and their translations into Ukrainian)]. *Science and Education a New Dimension. Philology*, V (34), Issue: 124. pp. 11-15.
2. Gerritsen, T. (2020). *Asyistent* [Assistant]/ trans. I. Serebriakova. Kharkiv : Knyzhkovyi klub «Klub Simeinoho Dozvillia». 368 p.
3. Ivakhnenko, A. O. (2021). Movlennyyeva kharakterystyka obrazu Mory Aylzu detektyvnomu romani T. Herritsen *The Apprentice* [Speech characteristics of the image of Maura Isles in the detective novel by T. Gerritsen *The Apprentice*.] *Zakarpatski filolohichni studiyi* [Transcarpathian philological studies]. №17. Pp. 189–193
4. Katysh, TV(2004) *Osoblyvosti funktsionuvannya terminolohichnoyi leksyky v movi ukrayins'koyi fantastyky* [Features of functioning of terminological

vocabulary in the language of Ukrainian fiction] : dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01.: Dnipropetrovsk. 202 p.

5. Leichik, V. M. (1994). Obosnovanye struktury termyna kak yazykovoho znaka ponyatyia [Substantiation of the structure of the term as a linguistic sign of the concept]. *Termynovedenye*. [Terminology] Issue. 2. pp. 76–89.

6. Leorda, C. B. (2006). Rechevoy portret sovremennoho studenta. [Speech portrait of a modern student] *Vestnyk Saratovskoho hosahrounyversyteta im. N.Y. Vavylava*. [Bulletin of N.I. Vavilov Saratov State Agrarian University]. № 6. P. 59-60.

7. Osetrova, E. B. (1999). Rechevoy portret polytycheskoho deyatelya: sodержatel'nye y kommunykativnye osnovaniya [Speech portrait of a politician: meaningful and communicative bases]. *Lingvisticheskiy ezhegodnik Sibiri* [Linguistic Yearbook of Siberia]. Issue.1. P.58-67.

8. Superanskaya, A. V., Podolskaya, V., Vasilieva, N. V. (2012). *Obshchaya terminologiya: voprosy teorii* [General terminology: questions of theory]. Moscow : LIBROKOM, 246 p.

9. Tess Gerritsen. The Apprentice. URL : https://onlinereadfreenovel.com/tess-gerritsen/page,35,42446-the_rizzoli_&_isles_8-book_bundle.html (Accessed 22 November 2021)